

INTERVENÇÃO MULTIDISCIPLINAR NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO /
30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10235580

Arnaldo Leôncio Dutra da Silva Filho¹;
Diego Leite Barros²;
Danilo Rodrigues Martins³;
Fernanda Barros da Fonseca Rodrigues⁴;
Luciano Sena Silva⁵;
Orientadora: Karla Valéria Oliveira Lopes⁶;
Coorientador: Ramon Guimarães de Souza⁷.

INTRODUÇÃO

A promoção da saúde da mulher desempenha um papel fundamental na construção de sociedades mais saudáveis e equitativas. Ao focalizarmos nossa atenção na saúde feminina, não apenas reconhecemos a singularidade das questões que afetam as mulheres, mas também abraçamos a oportunidade de criar impacto significativo em comunidades inteiras (Jesus *et al.*, 2020).

A realização de testes essenciais, como os de HIV, hepatites e VDRL, juntamente com palestras informativas sobre câncer de colo uterino e

câncer de mama, representa um passo crucial para a promoção da saúde preventiva. Essas iniciativas não apenas capacitam as mulheres com informações sobre sua saúde, mas também estabelecem as bases para uma abordagem holística, destacando a importância da detecção precoce e da conscientização na prevenção de doenças (Mascarenhas; Perrone, 2020).

A interseção entre testes de saúde e a educação preventiva cria uma sinergia valiosa na promoção da saúde da mulher. As palestras informativas não apenas fornecem conhecimento sobre condições específicas, mas também funcionam como ferramentas capacitadoras, permitindo que as mulheres tomem decisões informadas sobre sua saúde (Costa *et al.*, 2019).

A inclusão da triagem para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) amplia ainda mais o escopo dessa iniciativa, abordando um espectro mais amplo de preocupações de saúde e reforçando a importância da prevenção. Ao oferecer uma plataforma abrangente que integra testes de saúde e educação preventiva, podemos não apenas diagnosticar e tratar, mas também promover uma cultura de cuidado e bem-estar que reverbera positivamente em toda a comunidade (Gratão *et al.*, 2023).

A pesquisa que se apresenta tem como foco a temática crucial da promoção da saúde da mulher, explorando uma abordagem inovadora e integradora por meio de uma intervenção multidisciplinar. O que motiva o desenvolvimento deste trabalho é a realização de ações específicas voltadas para a saúde da mulher, abrangendo desde testes fundamentais para diagnósticos, como os de HIV, hepatites e VDRL, até iniciativas educativas cruciais.

No escopo da intervenção, destaca-se a realização de palestras especializadas, abordando temas de extrema relevância, como câncer de colo uterino e câncer de mama. Estas palestras não apenas fornecem informações fundamentais, mas também servem como plataforma para a

conscientização, empoderando as mulheres com o conhecimento necessário para a manutenção de sua saúde.

O projeto vai além, incorporando uma triagem abrangente de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), reconhecendo a importância de identificar precocemente essas condições para um tratamento eficaz. Como complemento, a aplicação de um questionário busca personalizar a intervenção, adaptando-se às necessidades específicas das mulheres envolvidas e proporcionando uma compreensão mais profunda de suas realidades individuais.

Esta pesquisa não se limita a um relato de atividades; é um esforço sistemático para compreender e abordar os desafios únicos enfrentados pelas mulheres em relação à saúde. Ao integrar testes de saúde e educação preventiva, busca-se não apenas tratar condições existentes, mas também prevenir o surgimento de problemas futuros, promovendo um estilo de vida saudável e sustentável.

Ao compartilhar este relato de experiência, almeja-se não apenas contribuir para o corpo de conhecimento na área da saúde feminina, mas também fornecer insights práticos e valiosos para profissionais de saúde, pesquisadores e formuladores de políticas interessados em estratégias inovadoras e eficazes para a promoção da saúde da mulher. Este trabalho representa um passo significativo em direção à construção de uma abordagem mais abrangente e integrada para a saúde feminina, alinhando-se ao compromisso mais amplo de fortalecer a saúde pública e promover o bem-estar das mulheres em nossa sociedade.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Investigar a eficácia de uma intervenção multidisciplinar na promoção da saúde da mulher

Objetivos Específicos

- Aplicar um questionário estruturado para avaliar o conhecimento prévio, atitudes em relação à saúde, e comportamentos de prevenção das participantes, proporcionando dados quantitativos para análise;
- Realizar testes de HIV, hepatites e VDRL em mulheres participantes, visando à detecção precoce de possíveis condições de saúde e a orientação para o tratamento adequado;
- Realizar palestras informativas sobre câncer de colo uterino, abordando temas como prevenção, detecção precoce e cuidados ginecológicos para promover o conhecimento e a autonomia das mulheres em relação à sua saúde;
- Conduzir palestras educativas sobre câncer de mama, abordando autoexame, mamografia e fatores de risco, com o intuito de sensibilizar as participantes e fomentar práticas de prevenção.

METODOLOGIA

A condução do projeto de intervenção, pautada na metodologia de relato de experiência, proporcionou uma compreensão profunda das atividades realizadas, dos desafios enfrentados e dos resultados obtidos. A abordagem mista, combinando métodos quantitativos e qualitativos, permitiu uma análise abrangente da eficácia da intervenção na promoção da saúde das 18 mulheres voluntárias da comunidade-alvo que concordaram voluntariamente em participar da intervenção. A realização da intervenção, procedeu-se à Unidade Básica de Saúde do Bairro do Aeroporto, localizado no Município de Santa Inês – MA, Rua Luiz Barros Elouf – SN. A seleção das pacientes levou em consideração a diversidade socioeconômica e demográfica para garantir representatividade.

A intervenção foi realizada no dia 01 de Novembro no período da manhã, por todos os integrantes que fizeram parte do grupo. Assim, foram utilizados modelos anatômicos para a realização das palestras e oferecido

um Coffee Break para as participantes que compareceram e aceitaram participar das ações.

No aspecto quantitativo, a coleta de dados envolveu a realização de testes rápidos de saúde, incluindo os de HIV, hepatites e VDRL. Os resultados destes testes foram registrados de maneira sistemática, fornecendo indicadores tangíveis sobre a prevalência de certas condições de saúde na população alvo. Os testes rápidos foram realizados por profissionais de saúde qualificados.

Paralelamente, para conduzir tal processo foi realizada a aplicação de um questionário estruturado que permite a quantificação de dados. O questionário foi construído a fim de abordar aspectos relacionados ao conhecimento prévio, comportamentos de prevenção, e atitudes em relação à saúde das participantes. Aliado a isso, foi abordado na triagem uma investigação cardiovascular, bem como, a coleta de informações referentes à altura, peso e PA. A coleta de dados seguiu os preceitos do anonimato, respeitando a privacidade das participantes.

A abordagem qualitativa concentrou-se na coleta de informações mais aprofundadas e nuances por meio de entrevistas semiestruturadas com participantes-chave, como palestrantes, profissionais de saúde e mulheres envolvidas na intervenção. Essas entrevistas exploraram as experiências pessoais, percepções subjetivas sobre a intervenção, e sugestões para melhorias futuras.

A pesquisa seguiu os princípios éticos, garantindo o consentimento informado, a confidencialidade dos dados e o respeito pelos direitos e bem-estar das participantes.

INTERVENÇÕES REALIZADAS

A intervenção multidisciplinar na promoção da saúde da mulher desempenha um papel crucial na prevenção, detecção precoce e tratamento de diversas condições de saúde específicas do gênero. Este

relato de experiência destaca uma ação abrangente que visou melhorar a saúde das mulheres através de intervenções específicas, incluindo teste de HIV, hepatites e VDRL, além de palestras informativas sobre câncer de colo uterino, câncer de mama e infecções sexualmente transmissíveis (IST).

Testagem para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST):

A intervenção começou com uma triagem completa para IST, utilizando testes específicos para HIV 1 e 2, sífilis, hepatite B e hepatite C. Esse procedimento foi vital para identificar precocemente qualquer infecção presente, possibilitando a adoção de medidas imediatas para interromper a transmissão e fornecer tratamento adequado.

Além da detecção precoce, a testagem para IST desencadeou a oportunidade de educação em saúde. Durante o processo, as mulheres foram informadas sobre as características, métodos de transmissão e medidas preventivas relacionadas a cada IST testada. Essa componente educacional não apenas ampliou o conhecimento das participantes, mas também fortaleceu sua capacidade de adotar práticas saudáveis e promover a prevenção em suas comunidades.

Teste de HIV, Hepatites e VDRL:

Um aspecto essencial da intervenção foi a realização de testes para HIV 1 e 2, sífilis, hepatite B e hepatite C. Felizmente, os resultados foram negativos para todas as 18 pacientes testadas. Essa etapa é fundamental para o diagnóstico precoce e oportuno dessas infecções, garantindo que as mulheres possam acessar tratamento adequado e iniciar medidas preventivas.

Palestra sobre Câncer de Colo Uterino:

Outra parte crucial da intervenção foi a realização de uma palestra educativa sobre câncer de colo uterino. A apresentação abordou

detalhadamente temas cruciais, começando pela prevenção, onde foram discutidas estratégias que visam reduzir o risco de desenvolvimento do câncer. Essa abordagem proativa capacitou as mulheres com informações práticas sobre como incorporar medidas preventivas em suas vidas cotidianas.

A exploração aprofundada dos fatores de risco específicos para o câncer de colo uterino proporcionou um entendimento abrangente das condições que podem aumentar a suscetibilidade a essa doença. Ao identificar esses fatores, a palestra permitiu que as participantes avaliassem seu próprio perfil de risco, incentivando a busca por exames de rastreamento e o estabelecimento de hábitos saudáveis de vida como medidas preventivas.

A importância dos exames de Papanicolau e HPV foi destacada de maneira clara e acessível. A palestra forneceu informações essenciais sobre a realização regular desses exames, ressaltando seu papel fundamental na detecção precoce de alterações cervicais e na prevenção do câncer de colo uterino. O objetivo era não apenas informar sobre a necessidade desses exames, mas também inspirar a adesão a essas práticas de saúde ao longo do tempo.

Ao conscientizar as mulheres sobre a relevância da detecção precoce e do acompanhamento regular, a palestra não apenas abordou a prevenção, mas também destilou a importância do autocuidado contínuo. Ao reconhecer a detecção precoce como uma ferramenta poderosa na luta contra o câncer de colo uterino, a intervenção contribuiu para uma mudança positiva nas atitudes em relação à saúde feminina, incentivando a busca proativa por cuidados preventivos.

Com isso, a palestra sobre câncer de colo uterino foi mais do que uma simples transmissão de informações; foi um meio eficaz de capacitar as mulheres com conhecimentos práticos, estratégias preventivas e um senso de urgência em relação à sua própria saúde ginecológica. Essa

abordagem educativa contribuiu significativamente para a conscientização e ações preventivas, integrando-se perfeitamente à intervenção multidisciplinar na promoção da saúde da mulher.

Palestra sobre Câncer de Mama:

A palestra sobre câncer de mama representou um componente vital da abordagem holística à saúde da mulher, visando não apenas fornecer informações, mas também capacitar as participantes a assumirem um papel ativo na preservação de sua saúde mamária. A discussão sobre mamografias periódicas destacou a importância do rastreamento regular, especialmente em determinadas faixas etárias ou em mulheres com fatores de risco específicos.

A análise detalhada dos fatores de risco e a ênfase em hábitos de vida saudáveis acrescentaram uma dimensão preventiva à palestra. Ao entender os fatores que podem aumentar o risco de câncer de mama, as participantes foram capacitadas a fazer escolhas informadas em suas vidas diárias. A promoção de hábitos saudáveis, como uma dieta equilibrada e a prática regular de exercícios, foi destacada como uma estratégia eficaz na redução do risco de desenvolver essa condição, incentivando assim a adoção de um estilo de vida saudável.

Em última análise, a palestra sobre câncer de mama não apenas forneceu informações essenciais, mas inspirou um senso de capacitação e responsabilidade nas mulheres participantes. Ao integrar conhecimento prático, estratégias preventivas e um enfoque em hábitos de vida saudáveis, a palestra desempenhou um papel crucial na promoção de uma abordagem abrangente à saúde mamária, capacitando as mulheres a cuidarem ativamente de sua própria saúde.

Palestra sobre IST

A palestra sobre IST representou um momento de esclarecimento e conscientização, oferecendo informações precisas sobre prevenção,

diagnóstico e tratamento dessas infecções. Abordar temas relacionados às ISTs em um ambiente multidisciplinar permitiu uma compreensão mais completa, considerando não apenas os aspectos biológicos, mas também os sociais, psicológicos e culturais que influenciam a saúde das mulheres.

Além disso, a palestra proporcionou um espaço para que as mulheres pudessem esclarecer dúvidas, compartilhar experiências e superar possíveis tabus relacionados às ISTs. Essa abertura para o diálogo contribuiu para a quebra de estigmas e a promoção de uma cultura de cuidado e prevenção. A interdisciplinaridade nesse contexto é essencial, pois permitiu a integração de conhecimentos e abordagens de profissionais de diferentes áreas, como médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. Dessa forma, a discussão sobre ISTs não se limitou apenas ao âmbito biológico, mas também abrange aspectos comportamentais, emocionais e sociais, oferecendo uma visão holística da saúde da mulher.

A promoção da participação ativa das mulheres no processo de aprendizado contribuiu para uma maior retenção e aplicação das informações no cotidiano. Em suma, a palestra sobre ISTs no âmbito do projeto de intervenção multidisciplinar na promoção da saúde da mulher desempenhou um papel fundamental na educação e empoderamento das mulheres, contribuindo para a prevenção e o controle dessas infecções, e promovendo uma abordagem integrada e holística da saúde feminina.

Questionário Aplicado

Durante a intervenção, um questionário específico foi aplicado para avaliar o conhecimento das mulheres sobre saúde feminina, práticas de prevenção e busca por cuidados médicos regulares. Isso permitiu identificar lacunas no entendimento e direcionar esforços educativos para áreas específicas de necessidade.

RESULTADOS

Os resultados da intervenção multidisciplinar revelaram-se altamente positivos, fornecendo uma visão abrangente sobre a eficácia das estratégias adotadas. Primeiramente, a ausência de resultados positivos nos testes de HIV 1 e 2, sífilis, hepatite B e hepatite C entre as 18 pacientes testadas destaca a efetividade da intervenção na prevenção e detecção precoce de infecções sexualmente transmissíveis e hepatites. Esses resultados negativos representam não apenas a ausência de condições de saúde críticas entre as participantes, mas também sinalizam o sucesso das medidas preventivas implementadas.

Além disso, as palestras informativas sobre câncer de colo uterino e câncer de mama desempenharam um papel crucial na elevação do conhecimento das mulheres sobre a importância da detecção precoce dessas condições. O aumento do entendimento sobre práticas preventivas, como exames ginecológicos regulares, autoexame e mamografias periódicas, sugere que a intervenção contribuiu significativamente para capacitar as mulheres a assumirem um papel proativo em sua própria saúde.

A triagem para IST, combinada com a aplicação do questionário, não apenas confirmou a ausência de infecções, mas também forneceu informações valiosas sobre o nível de conhecimento das pacientes em relação à saúde feminina. Essa análise detalhada permitirá a adaptação futura das intervenções, personalizando-as de acordo com as necessidades específicas identificadas durante a ação.

Os resultados do questionário também evidenciaram áreas específicas em que as mulheres demonstraram um entendimento mais limitado, indicando possíveis lacunas na educação em saúde. Esse conhecimento detalhado permitirá ajustes precisos nas abordagens educativas, garantindo que futuras intervenções abordem as necessidades específicas de cada grupo de pacientes.

A criação de um ambiente de cuidado e apoio emocional durante a intervenção contribuiu para o fortalecimento do relacionamento entre profissionais de saúde e pacientes. A confiança estabelecida pode servir como base para futuras iniciativas de saúde, incentivando as mulheres a buscar ativamente serviços de cuidados preventivos e de manutenção da saúde.

Em última análise, os resultados positivos dessa intervenção multidisciplinar destacam a importância de abordagens holísticas na promoção da saúde da mulher. Ao integrar testes clínicos, palestras informativas e avaliações de conhecimento, a intervenção não apenas prevenir infecções, mas também capacitou as mulheres com conhecimentos fundamentais para uma vida saudável. Esses resultados indicam um impacto significativo na promoção da saúde da mulher e reforçam a necessidade contínua de intervenções abrangentes e personalizadas.

Com base nisso, com todos os 18 testes de HIV 1 e 2, sífilis, hepatite B e hepatite C apresentando resultados negativos, a intervenção demonstrou eficácia na prevenção e detecção precoce. Além disso, observou-se um aumento significativo no conhecimento das mulheres sobre a importância dos exames preventivos e práticas saudáveis, indicando um impacto positivo nas atitudes em relação à saúde.

CONCLUSÃO

Os impactos sociais da intervenção multidisciplinar na promoção da saúde da mulher são notáveis, refletindo não apenas na saúde individual das participantes, mas também na comunidade mais ampla. Ao obter resultados negativos para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C entre as 18 pacientes testadas, a intervenção não apenas prevenir a propagação dessas infecções, mas também contribuiu para a redução do estigma associado a elas. O aumento do conhecimento sobre câncer de colo uterino e câncer de mama, juntamente com o reforço das práticas

preventivas, promoveu uma mudança positiva nas atitudes em relação à saúde feminina, gerando um impacto social duradouro.

Para abordagens futuras, sugere-se a continuação e expansão dessas intervenções multidisciplinares, incorporando tecnologias de informação e comunicação para alcançar um público mais amplo. Estratégias de conscientização online, webinars educativos e aplicativos de saúde podem amplificar o alcance, proporcionando informações e recursos acessíveis a mulheres em diversas localidades. Além disso, a integração de grupos de apoio e a promoção de redes comunitárias podem fortalecer ainda mais o suporte emocional e encorajar a troca de experiências entre as mulheres.

Entretanto, é crucial reconhecer as limitações da intervenção, como a possibilidade de subnotificação de certas condições de saúde devido a barreiras culturais ou à falta de acesso a serviços de saúde. A abordagem, embora eficaz, pode não ser universalmente aplicável, destacando a necessidade de adaptações sensíveis às particularidades culturais e sociais de diferentes comunidades. Além disso, a falta de seguimento a longo prazo pode representar um desafio para avaliar o impacto sustentado da intervenção ao longo do tempo. A incorporação de estratégias de monitoramento contínuo e avaliação permitiria uma compreensão mais abrangente dos resultados a longo prazo e facilitaria a implementação de melhorias contínuas nas abordagens futuras.

REFERÊNCIAS

COSTA, Emily Santos et al. Educação em saúde como forma de prevenção do câncer de colo de útero e de mama: um relato de experiência. **Caderno de Graduação-Ciências Biológicas e da Saúde-UNIT-SERGIPE**, v. 5, n. 3, p. 55-55, 2019.

GRATÃO, Bianca Monti et al. Práticas de educação em saúde sobre câncer de mama e colo de útero: revisão integrativa. **Saúde Coletiva (Barueri)**, v. 13, n. 86, p. 12779-12804, 2023.

JESUS, Ana Margarida et al. Estratégias promotoras de uma saúde sexual à mulher/casal na menopausa/climatério: uma scoping review. **Revista da UI_IPSantarém**, v. 8, n. 1, p. 321-332, 2020.

MASCARENHAS, Tiago; PERRONE, Ana Carolina Bahia; YARID, Sérgio Donha. Educação em Saúde promovendo prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis em caminhoneiros através do uso de preservativos. **Revista Pró-universUS**, v. 11, n. 1, p. 149-155, 2020.

SILVA, Maria Luiza Ferreira et al. Educação em Saúde na Prevenção do Câncer de Mama e de Útero: Relato de Experiência. **Mostra Interdisciplinar do curso de Enfermagem**, 2019.

¹Medicina, Faculdade de Ciências Médicas Afya Santa Inês
E-mail: arnaldoleoncio@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8533-010>

²Medicina, Faculdade de Ciências Médicas Afya Santa Inês
E-mail: dierros@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-8042-0956>

³Medicina, Faculdade de Ciências Médicas Afya Santa Inês
E-mail: drm3_danilo@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8660-5227>

⁴Medicina, Faculdade de Ciências Médicas Afya Santa Inês
E-mail: fernandabarrosr@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-9516-6104>

⁵Medicina, Faculdade de Ciências Médicas Afya Santa Inês
E-mail: Luciano_8_silva@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-1126-6220>

⁶Medicina, Universidade Estadual do Maranhão
Médica especialista em Clínica Médica e em Cardiologia (RQE 3796; RQE 3797)

E-mail: kvaleria.oliveira@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-9198-8846>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

[xpediente](#) Venha fazer parte de nosso time de revisores também!